

IJTIMOIIY TARMOQLARDA BIZNESNI YURITISHNING XALQARO TAJRIBASI

B. Sultonov

Xalqaro Nordik universiteti doktoranti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O‘zbekistonda biznesni, ya’ni tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy mamlakatlar tajribasiga tayanilishi yoritilgan. Yaponiyaning “Kaban” usuli “o‘z vaqtida etkazib berish” tizimi orqali kichik biznesni moliyalashtirish, qo‘llab-quvvatlash, zamonaviylashtirish, rag‘batlantirish, kommersiyalash, innovatsiyalarni kreditlash, subsidiyalar orqali ishtirok etish masallari bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: Biznes, tadbirkorlikni rivojlantirish, xorij tajribasi, “o‘z vaqtida etkazib berish” usuli, kichik biznesni moliyalashtirish, qo‘llab-quvvatlash, rag‘batlantirish, kommersiyalash, kreditlash, subsidiyalash.

АННОТАЦИЯ

В этой статье отмечается значимость опыта иностранных стран в развитии бизнеса, то есть предпринимательства в Узбекистане. Японская модель "Канбан" подразумевает финансирование малого бизнеса через систему "вовремя доставки", которая объясняет вопросы финансирования, поддержки, современных технологий, ускорения, коммерциализации, инноваций, кредитования и участия через субсидии.

Ключевые слова: Бизнес, развитие предпринимательства, зарубежный опыт, модел "вовремя доставки", финансирование малого бизнеса, поддержка, ускорение, коммерциализация, кредитование, субсидирование.

ANNOTATION

This article notes the importance of the experience of foreign countries in the development of business, that is, entrepreneurship, in Uzbekistan. The Japanese "Boar" model involves financing small businesses through a "just-in-time delivery" system that addresses issues of financing, support, modern technology, acceleration, commercialization, innovation, lending and participation through subsidies.

Keywords: Business, entrepreneurship development, foreign experience, “just-in-time delivery” model, small business financing, support, acceleration, commercialization, lending, subsidies.

Tadbirkorlik va biznes tushunchalari o‘zaro bog‘liq tushunchalar bo‘lib, bir-birini to‘ldiradi. “Biznes” so‘zi inglizcha so‘z bo‘lib, u tadbirkorlik faoliyati yoki boshqacha so‘z bilan aytganda, kishilarni foyda olishga qaratilgan tadbirkorlik faoliyatidir. Tadbirkorlik sohasida biznes foyda beradigan iqtisodiy faoliyat bo‘lib, ushbu faoliyat bilan shug‘ullanuvchi shaxslar biznesmen sifatida mamlakat iqtisodiyotini mustahkamlashga, yalpi ichki maxsulot (YaIM)ning ko‘payishiga, aholi farovonligini oshishiga xizmat qiladi. Biznesmen (tadbirkorlik) so‘zi birinchi marta Angliya iqtisodiyotida XVIII asrda paydo bo‘lib, u “mulk egasi” degan ma’noni bildiradi.

Mamlakatimizda inson manfaatlarini ustuvorligini ta’minlash aholining turmush darajasini yuksaltirish masalalariga katta e’tibor karatilmokda. 2024 yilning Yoshlar va biznesni qo‘llab-quvvatlash yili deb e’lon qilinganligi zamirida ham ana shunday ezgu maqsad mujassam. Har kanday mamlakatning shu yurtda mavjud ishlab chiqarish kuchlari va vositalariga, tabiiy va ma’naviy boyliklariga, shu boyliklar tufayli yaratilgan mahsulotdan tushgan milliy daromadga va uni taqsimlashga yagona egalik qilish iqtisodiy mustaqillik tushunchasi orqali foydalaniladi. Biznes, umuman tadbirkorlik faoliyati foyda olish asosiga quriladi. Shu ma’noda uni rag‘batlantirish va hukukiy kafolatlash ham mamlakat farovonligi va tadbirkor ob’ektining faoliyatiga naf keltiradi. Ayniqsa, milliy biznesni milliy g‘oya asosida rivojlantirish bugungi kunning eng dolzarb mavzularidandir. Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, iqtisodiyotda mavjud imkoniyatlardan foydalangan holda mamlakat farovonligini oshirish yo‘lida nazariy va amaliy tadqiqotlarga katta ehtiyoj tug‘ilmokda. Shuningdek, ayni paytda O‘zbekiston Respublikasining iqtisodiy mustaqilligi umujahon sivilizatsiyasi, davlat va jamiyat qurilishining xalkaro tajribalari, milliy an’analar, ijtimoiy qadriyatlarga asoslangan holda mustahkamlanmoqda. Albatta, bu soha uchun nazariy manbalar katta xizmat kiladi. Iqtisodiy mustaqillikni ta’minlashning asosi - mamlakatning iqtisodiy va moliyaviy barqarorligi uning bir maromda muvozanatni saqlagan holda tark etishi milliy biznesning rag‘batlantirilishidir. Bir suz bilan aytganda, menejerlar, bilimdon boshqaruvchilar muammosi hal etilishi lozim [1.196]. Hozirgi sharoitda bilimdon, fikrlaydigan, tashabbuskor mas’uliyatni his etadigan tadbirkorlarga keng yo‘l berilmoqdaki, bu davrda milliy biznesni tushunadigan ishbilarmonlarga ehtiyoj ortib boradi. Tadbirkorlarning qo‘lida mulk bo‘lishinig o‘zigina bozor iqtisodiyoti munosabatlarini to‘lik shakllantirmaydi. Aksincha, tadbirkor mulkdor bo‘lishi bilan birga shu mulkning ko‘payishi, ularni ayirboshlash orqali mulkdorlarga xizmat ko‘rsatish, ya’ni

bozor infratuzilmasining shakllanishi tufayli rivoj topadi. Ayniqsa, Fuqarolik kodeksidagi majburiyatlarning ayrim turlarini tashkil etgan shartnomalarga oid qoidalar bu borada katta ahamiyatga ega bo‘ldi. Jumladan oldi-sotdi, maxsulot etkazib berish, qishloq xo‘jalik mahsulotlarini xarid qilish, kontraksiya shartnomalari respublikamizda bozor iqtisodiyoti munosabatlarining bosqichma-bosqich shakllanib borishida butunlay yangicha munosabatga aylandi. Mazkur shartnomalarni tuzish va ijro etish yuzasidan bo‘ladigan davlat reja toshiriqlari, ma‘muriy buyruqbozlik asosida tovarlarni taqsimlash kabi cheklashlar butunlay olib tashlandi. Tadibkorlik faoliyati ishtirokchilari shu yo‘nalishning qay biri bo‘yicha ish olib borishlaridan qat‘iy nazar, kelib chiqadigan munosabatlarga kirishadilar. Bu munosabatlar, masalan mahsulot ishlab chiqarish jarayonida xom-ashyo sotib olish, uni qayta ishlash, tayyor mahsulotni sotuvga chiqarish, ishchi kuchini yollash, oldi-sotdi shartnomalarni tuzish, sotib olingan mahsulot pulini to‘lash, uni etkazib berishda namoyon bo‘ladi. Har qanday ijtimoiy munosabat singari tadbirkorlik faoliyatidan kelib chiqadigan aloqalar ham tartibga solinishi lozim. Tartibga solish vazifasi huquqiy, me‘yoriy hujjatlarning alohida tizimi mavjud. Qachonki ana shu ikki omil o‘zaro uyg‘unlashsa, tom ma‘nodagi qo‘sh qanotga aylansa, shundagina inson davlat va jamiyat hayotidagi o‘sish, o‘zgarish, yuksalish jarayonlari sodir bo‘ladi. Biz istiqlolning dastlabki yillaridan boshlab xalqimizning asrlar davomida intilib kelgan orzu-maqсадlari va zamon talablarini dunyoviy taraqqiyot mezonlarini hisobga olgan holda, jamiyatimiz hayotida ana shu ikki omilning uyg‘un tarzda rivojlanishiga alohida e‘tibor qaratdik. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Shavkat Mirziyoev “Mustaqillik biz uchun nafaqat iqtisodiy balki beqiyos manaviy imkoniyatlar manbai ekanligini anglab, mamlkatimizning ichki va tashqi siyosatini, iqtisodiy-ijtimoiy yangilanish jarayonlarini aynan shu asosda tashkil etishga ustuvor ahamiyat berdik”, deya yuritimizda tadbirkorlik, biznesning mohiyatini bahlab berdilar. 2011 yil “Kichik biznes va tadbirkorlik yili” shubhasiz shu davrda, balki kelajakda ham mazkur soha jamiyatning asosini tashkil etib qolmoqda.

O‘zbekiston Respublikasida iqtisodiy o‘zgarishlardan biri iqtisodiyotda xususiy sektorning shakllanishi mulkdorlarning yangi sinfini yaratish, kichik biznes sub’ektlari rivojlanishini har tomonlama qo‘llab-kuvvatlashdir. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning mamlakat taraqqiyotida xalqimiz uchun munosib hayot barpo etish, oldimizda turgan murakkab va mas‘uliyatli vazifalarni amalga oshirishda hal qiluvchi o‘rin va ta’sirga ega bo‘lib borayotganiga bugun amaliy hayotimizda guvoh bo‘lmoqdamiz. Prezident Shavkat Mirziyoev “ Eksport va import tartib taomillarini yanada soddalashtirish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub’ektlari

tomonidan ishlab chikqarilayotgan mahsulotlar bo‘yicha davlat xaridlarini kengaytirish” [2.150] zarurligi haqida alohida ta’kidlaganlar.

Tadbirkorlik biznesning bir turi bo‘lib, foyda olish maqsadidagi kapital va boshqa iqtisodiy resurslardan foydalanishga asoslangan tovar ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish uchun faoliyatida sodir bo‘ladigan iqtisodiy munosabatlarni ifodalaydi. Bunda tadbirkor foyda olish maqsadida tovar ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish uchun cheklangan resurslar, mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanishga asoslanib faolit yuritadi. Mamlakatimizda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy mamlakatlar tajribalariga tayanamiz. Masalan Yaponiya tajribasini o‘rganadigan bo‘lsak. Yapon tajribalarida “Kanban” va “Just-in-time» usullari mavjud. “Kanban alohida ishlab chiqarish operatsiyalari o‘rtasidagi ishlab chiqarish zaxiralari va moddiy oqimlarni tezkorlik bilan rivojlantirish tizimi demakdir. “Kanban” tizimining mohiyati shundaki, mahsulot iste’molchiga aynan qachon kerak bo‘lsa, xuddi o‘sha vaqtga mo‘ljallab ishlab chiqarish va etkazib berish detallarini har ehtimolga qarshi oldindan emas, balki bevosita yig‘ish arafasida tayyorlab berish va shuningdek, birlamchi hom ashyoni aynan undan detallar tayyorlanadigan vaqtga mo‘ljallab etkazib berishdir. “Kanban” tizimining asosiy koidasi — faqat va faqat yuqori sifatli, nuqsonlarsiz, bekamu-ko‘st detallar va yarim fabrikatlarni operatsiyalararo etkazib berish hisoblanadi [3.182-183].

“O‘z vaqtida etkazib berish” tizimi (Just-in-time) xom ashyo materiallarini o‘z vaqtida ta’minlab berishni o‘z ichiga oladi. Bu tizimda

a) xom ashyo yarim fabrikatlar;

b) tayyor mahsulot,shuningdek, bu tizim keng ko‘lamdagi ishlab chiqarish vositalari: odamlar, materiallar, maydonlar, stanoklar mashinalar va axborotlarni o‘z ichiga oladi. Uning asosiy tamoyili - mahsulotni ishlab chiqarishni va uni kech ham emas, beliglangan muddatda va belgilangan miqdorda buyurtmachiga etakzib berishdir. Amaliyotdan ma’lum bo‘ladiki, bu tizimda ishni rejalashtirishda shoshmaslik va mahsulot ishlab chiqarish va o‘rnatishdagi zarur shartlar “Kanban” tizimidan ustun turadi. Shuning uchun ham kanban tizimi “o‘z vaqtida etkazib berish” tizimi bilan munosabatda axborot tizimi vazifasini o‘taydi Yaponiyada kichik ishlab chiqarishni qo‘llab quvvatlashning asosiy yo‘nalishlari quyidagilardan iborat:

- kichik biznesni zamonaviylashtirish uchun imtiyozli va kafolatlangan kreditlar tizimi orqali moliyalashtirish manbalariga kirish imkoniyatlarini engillashtirish (stavka bo‘yicha 20 yil muddatga 1.05%);

- biznes inkubatorlar tashkil etish yo‘lida biznesni qo‘llab quvvatlash tizimini ishlab chiqish, investitsiya loyihalarini baholash, qisqa muddatga soliqqa tortish

bo'yicha mutaxassislarni tayyorlash, bozordagi vaziyat bo'yicha axborotlar yigish, shuningdek, o'qitish dasturlarini tashkil etish;

- yangi va rivojlanayotgan biznesni texnik tomondan tashkil etish yo'lida rag'batlantirish, moliyaviy va huquqiy qo'llab-quvvatlash;

- yangi ishlab chiqarishlarni kommersiyalashtirishga yo'naltirish yo'lidagi texnologiyalar rivojini qo'llab-quvvatlash va ilmiy doira vakillari, biznes va hukumat o'rtasidagi hamkorlikni rag'batlantirish;

- biznesdagi innovatsiyalarni kam foizli stavkalardagi kreditlash va subsidiyalash orqali qo'llab-quvvatlash, loyihalarda davlat ishtirokini kamaytirish.

Davlat tomonidan kichik korxonalarni rag'batlantirish barcha bosqichlarda ro'yxatdan o'tkazish, tiklash va rivojlanishda o'z aksini topgan. Bu maqsadni amalga oshirishda turli iqtisodiy dastaklar: imtiyozli zayomlar, kreditlar, imtiyozli soliqlar, texnik va konsultativ maslahatlar, axborot-kompyuter ta'minoti, kadrlar tayyorlash va boshqalardan foydalaniladi. Bunday yordam davlat tomonidan turli tijorat va notijorat tashkilotlar yordamida amalga oshiriladi.

Kichik biznes uchun eng asosiy muammolardan biri — moliyalashtirish manbai. Bu muammo oddiy tijorat banklar, zayomlar, subsidiyalar orqali hal qilinadi. Savdo-sanoat markazlari korporativ bank davlat organi hisoblanib, uning taxminan 90% mablag'i xususiy sektorni rivojlantirishga yo'naltirilgan.

So'ngi yillarda kichik biznes sub'ektlarining mamlakatimizda yangi ish o'rinlarini tashkil qilish, aholi daromadlari va farovonligini oshirishning muhim omili sifatidagi natijalari salmoqli bo'lib bormoqda.

Mustaqillik yillarida kichik biznes sub'ektlarining mamlakatimizda yangi ish o'rinlarini tashkil qilish, aholining daromadlari va farovonligini oshirishning muhim omili sifatidagi natijalari salmoqli bo'lib bormoqda.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasiga davlat tomonidan katta e'tibor berilishi hamda qo'llab-quvvatlanishi natijasida uning mamlakat yalpi ichki maxsuloti (YaIM)dagi ulushi yildan yilga ortib bormoqda. Xususan, 2000 yilda YaIMning qariyb 31% iqtisodiyotning faol rivojlanib borayotgan ushbu sektori ulushiga to'g'ri kelgan bo'lsa, 2008 yilda bu ko'rsatkich 48.29, 2010 yilda 52.2% foizni tashkil etdi, 2013 yilda 56%, 2023 yilda esa 60% dan ortig'ini tashkil etmoqda.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning tashqi iqtisodiy faoliyatdagi o'rni ham asta-sekin kengayib bormoqda, Uning mamlakatimiz eksport hajmidagi ulushi 2013 yilda 22% ni tashkil etgan bo'lsa, 2023 yilga kelib 28% ga etdi.

Kichik biznes sub’ektlarining asosiy eksport mahsulotlarini qishlok ho‘jaligi, to‘qimachilik, ishlov beruvchi, elektrotexnik ishlab chikarish mahsulotlari, xalq amaliy san’ati buyumlari tashkil etadi.

Ayni paytda O‘zbekistonda Respublikasida Yaponiya investorlari ishtirokidagi 20 ta korxonalar faoliyat ko‘rstamoqda. Shu jumladan, bittasi 100% Yaponiya kapitali asosida tashkil etilgan. Ular asosan, savdo operatsiyalari, sog‘liqni saqlash, turizm, mashinasozlik va metallni qayta ishlash, engil sanoat hamda avtoservis xizmatlarini ko‘rsatish kabi sohalarda faoliyat olib borishmoqda, Bundan tashqari O‘zbekiston Respublikasida 18 ta kompaniyalar akkreditatsiyadan o‘tgan.

Yevropa bozorlaridagi muvaffaqiyatimizning ikki muhim sababi bor. Birinchisi, bu – davlatimiz rahbarining qo‘llab-quvvatlovi ostidagi islohotlar samarasi. Ya’ni O‘zbekiston Yevropa Ittifoqining “GPS+” preferensiyalar dasturiga qabul qilinganidan so‘ng ko‘pgina eksportyor korxonalar qatori biz uchun ham dunyoning rivojlangan davlatlariga keng yo‘l ochildi. Mahsulotlarimiz bo‘j to‘lovsiz eksport qilinmoqda. Keyingi sabab, har yili Fransiyada o‘tkaziladigan an’anaviy “Jec World” – qurilish materiallari va kimyoviy mahsulotlar namoyishiga bag‘ishlangan xalqaro ko‘rgazmada qatnashib, kompaniya faoliyatini targ‘ib etish sa’y-harakatlaridir. Tadbirkorning ta’kidlashicha, xorijiy buyurtmachilar O‘zbekiston bazalti tarkibida yuqori qiymatli elementlar mavjudligini ilg‘ashgan. Shu bois oradagi masofa qanchalik olis bo‘lmasin, AQSh, Buyuk Britaniya, Italiya kabi davlatlarga har oy mahsulot jo‘natilayotgani qayd etildi, deydi “Basalt Uzbekista” kompaniyasi tijorat direktori Temur Mamadazimov [4.78(8701)].

Mamlakatimizda kichik biznesni yanada rivojlantirish uchun quyidagilarga e’tibor berish lozim:

1. Kichik biznes hususiy tadbirkorlik sohasida ishlab chiqarishni boshqarish borasida yangicha, zamonaviy tizimlarni joriy etish.

2. Bir korxonaga sodiqlik, fidoyilikni tarbiyalash maqsadida inson resurslarini boshqarish tizimini tubdan qayta ko‘rib chiqish kerak.

Z. Moddiy va ma’naviy rag‘batlantirish, doimiy malakasini oshirish masallariga katta e’tibor berilmog‘i zarur.

O‘zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishni yanada rag‘batlantirish, iktisodiyotni erkinlashtirish va islohotlarni chuqurlashtirish sharoitida davlat iqtisodiy siyosatini ustuvor yo‘nalishlaridani biri bo‘lib qolaveradi. Bunda chet el mamlakatlarining tadbirkorlikni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash tajribalarini respublika xususiyatlariga muxim ahamiyat kasb etadi.

REFERENCES:

1. Maxmudov Yu.A. Milliy qadriyatlarimizda kichik biznes va tadbirkorlik tamoyillari. “O‘zbekistonda fuqarolik jamiyatini rivojlantirishning ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy huquqiy va ma’naviy omillari” mavzuidagi respublika ilmiy amaliy seminar materiallari to‘plami. –T.: TDIU, 2011.-196 b.
2. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi, T.: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2022-150 b.
3. Aliev A.X. Kichik biznesni rivojlantirishda xorijiy tajribalar va undan O‘zbekiston Respublikasida foydalanish ahamiyati // “Innovatsion iqtisodiyot va yoshlar” Respublika talabalar ilmiy amaliy anjumani ma’ruza tezislari to‘plami, 2014 yil 1-aprel T.: TDIU, 2014-182-183 b.
4. “O‘zsanoatqurilishbank” O‘zbekistonning bazalt mahsulotlarini dunyoga tanitishda faol ishtirok etmoqda // “Xalq so‘zi”, 2024 yil 23 aprel, №№78(8701).